

Reporte Semanal do Bitcoin

20/06/2022
Vol. 1, N^o. 16/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 16/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

16 A sangria continua

Entramos para mais uma semana de sangria de TODOS os ativos financeiros globais. O Bitcoin não ficaria para atrás. A diferença é que o ativo varia, negativamente, muito mais que os outros.

O Banco Central americano (FED), em 15/06/2022, aumentou em 0,75 pontos percentuais, a sua taxa de juros, maior aumento desde 1994. No Brasil a Selic foi para 13,25%. O dinheiro ficou mais caro na praça e os investidores, antevendo uma crise, preferem ficar com liquidez ("dinheiro na mão").

Os ativos que estão sendo liquidados são, precisamente, àqueles que deram mais lucro a eles. Também são os ativos ligados a alta tecnologia. Estamos entrando na fase 2, que o Daniel Kahneman descreve como a fase, no seu livro Rápido, Devagar, de apreensividade e de procura pela racionalidade (do mundo investidor). Saem as apostas em figurinhas de "macacos", volta a importância de ter "dinheiro na mão".

Fazer qualquer análise séria de investimentos e só apontar a queda do preço, como a "morte" do Bitcoin é errado. A análise deve ser macro. A pergunta a ser feita é: que ativo financeiro não está sofrendo desvalorização nestes momentos?

Em tempo, desde seu início, o Bitcoin valoriza 23 mil por cento. Em 20 de junho de 2022, o valor da criptomoeda estava em US\$ 20.768. Desde sua alta histórica (ATH), que foi de US\$ 69.000, o Bitcoin já perde 70%.

Quanto as Cryptos perderam?

No seguinte print, pode-se acompanhar a queda das principais criptomoedas do mercado. Inclusive, podemos comparar quanto elas perderam desde sua alta histórica.

Preço das Criptomoedas na Alta Histórica ATH

GANHE CRIPTOS
COMPRAR
EXCHANGES

Conversão: USD | Rank início: 1 | Rank fim: 3887 | Filtro volume 24h: \$1 MILLION+

Pesquisar moeda

#	Criptomoeda	Preço Atual	Alta Histórica	% Para Alta	Data Alta Histórica	% Queda preço desde ATH	Volume 24h
1	BTC Bitcoin	\$20.649,00	\$69.045,00	234,37%	2021-11-10 há 7 meses	-70,09%	\$30.79B
2	ETH Ethereum	\$1.139,16	\$4.878,26	328,23%	2021-11-10 há 7 meses	-76,65%	\$20.82B
3	USDT Tether	\$0,99916100	\$1,32	32,11%	2018-07-24 há 3 anos	-24,31%	\$49.75B
4	USDC USD Coin	\$1,00	\$1,17	16,88%	2019-05-08 há 3 anos	-14,44%	\$5.08B
5	BNB BNB	\$212,39	\$686,31	223,14%	2021-05-10 há 1 ano	-69,05%	\$718.91M
6	BUSD Binance USD	\$1,00	\$1,15	14,54%	2020-03-13 há 2 anos	-12,74%	\$5.03B
7	ADA Cardano	\$0,49540500	\$3,09	523,73%	2021-09-02 há 9 meses	-83,97%	\$1.02B
8	XRP Ripple	\$0,32346300	\$3,40	951,12%	2018-01-07 há 4 anos	-90,49%	\$1.21B
9	SOL Solana	\$35,47	\$259,96	632,90%	2021-11-06 há 7 meses	-86,36%	\$1.94B
10	DOT Polkadot	\$7,83	\$54,98	602,17%	2021-11-04 há 7 meses	-85,76%	\$392.71M
11	DOGE Dogecoin	\$0,06040900	\$0,73157800	1.111,04%	2021-05-08 há 1 ano	-91,74%	\$704.98M
12	DAI Dai	\$1,00	\$1,22	22,00%	2020-03-13 há 2 anos	-18,03%	\$570.88M
13	TRX TRON	\$0,06118400	\$0,23167300	278,65%	2018-01-05 há 4 anos	-73,59%	\$884.99M
14	WBTC Wrapped Bitcoin	\$20.639,00	\$70.643,00	242,28%	2021-11-10 há 7 meses	-70,78%	\$595.32M
15	LEO LEO Token	\$5,38	\$8,14	51,30%	2022-02-08 há 4 meses	-33,91%	\$2.39M
16	AVAX Avalanche	\$17,41	\$144,96	732,62%	2021-11-21 há 6 meses	-87,99%	\$551.09M
17	SHIB Shiba Inu	\$0,00000822	\$0,00008616	948,18%	2021-10-28 há 7 meses	-90,46%	\$308.69M
18	STETH Lido Staked Ether	\$1.075,49	\$4.829,57	349,06%	2021-11-10 há 7 meses	-77,73%	\$2.56M
19	LTC Litecoin	\$53,05	\$410,26	673,35%	2021-05-10 há 1 ano	-87,07%	\$1.24B
20	FTT FTX Token	\$25,46	\$84,18	230,64%	2021-09-09 há 9 meses	-69,76%	\$97.04M

Fonte: <https://coingolive.com/pt-br/>

Em 20/06/2022, o Bitcoin e o Ethereum, perdiam, 70% e 76%, respectivamente, desde suas altas históricas.

Arte digital da Semana

To the moon.

É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Até em 12/06/2022, estávamos sobre uma região de muito suporte que dificultou o preço de perder a região por semanas, o que ocorreu esta semana com muita força;
- Havíamos apontado a possibilidade disto ocorrer, porém até perder esta região não havia nenhuma certeza sobre este fato, apenas possibilidades de sua ocorrência;
- As setas vermelhas apontam regiões de suporte, em \$19k temos o suporte da 72 mensal e em \$12,5K temos o suporte da 144 mensal;
- Lembrando que quanto maior o tempo gráfico, maior a dificuldade de ultrapassar as médias, o mesmo acontece com o valor das médias;
- Os possíveis alvos, portanto estão representados pelas setas vermelhas, lembrando que a primeira já foi atendida esta semana.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- O rompimento do fundo gerou a queda da semana de 13 a 19 de junho de 2022, este fundo era a última barreira que se rompida o preço iria buscar os próximos alvos abaixo;
- A seta vermelhas estão no mesmo ponto das setas vermelhas no gráfico mensal, isto indica confluência de informação;
- Está evidente e representado neste gráfico um canal de baixa, e o preço está fluando neste canal.

Gráfico diário

- Rompimento do suporte ocorreu e como visto no gráfico o preço foi até seu próximo alvo em tempos maiores;
- As setas vermelhas apontam próximos alvos, a primeira foi praticamente atingida, lembrando que estamos em um canal de baixa;
- Rok's apontam para continuação de queda do preço.

Gráfico 2 horas

- Seguindo os gráficos dos tempos maiores, a reação após a queda já atingiu sua primeira resistência, indicada pela seta vermelha;

- **O preço deve ficar na região entre os suportes e resistências;**

OBS: Lembrando a todos que cada suporte ultrapassado se torna uma resistência numa possível reversão. No momento apenas operações de *DayTrade* para quem conhecer as técnicas para tal. Quem estiver operando é importante sempre lembrar de programar suas ordens OCO.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL